

Шевчук А. Л.,
*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
відділ аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки*

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Будівельна галузь є однією з ключових складових економічного розвитку України, яка не лише визначає темпи зростання національного виробництва, але й впливає на загальний соціально-економічний стан країни. Розвиток інфраструктури, житлового фонду, комунальних послуг і промислових об'єктів значною мірою залежить від ефективної державної підтримки, зокрема фінансової.

За останні роки будівельна галузь України зазнала значних змін, зокрема через складні економічні умови та воєнний стан, що потребують адекватних механізмів фінансування і підтримки з боку держави. Одним із найважливіших аспектів є розробка і впровадження державних програм, що стимулюють інвестиції в будівництво, надають субсидії та кредити для розвитку інфраструктури, а також підтримують малий та середній бізнес у будівельному секторі [1-4]. Важливість державного фінансування у будівництві також полягає у забезпеченні доступного житла для населення, відновленні після воєнних дій та реалізації населення, які сприяють соціальній стабільності та економічному зростанню. Державна підтримка фінансового забезпечення будівельної галузі України є ключовим елементом для забезпечення стабільного розвитку та модернізації цієї важливої для економіки країни сфери. Будівельна галузь має значний вплив на ВВП, створення робочих місць та розвиток інфраструктури, тому ефективна підтримка з боку держави є надзвичайно важливою [2-5].

Залежно від економічних умов та поточних проблем галузі, держава використовує різноманітні фінансові інструменти для стимулювання розвитку будівельного сектору:

1. Державні програми фінансування – передбачають надання кредитів під низькі відсотки або грантів для будівельних підприємств, які займаються важливими інфраструктурними проєктами, що можуть включати як підтримку житлового будівництва, так і об’єктів інфраструктури (мости, дороги, соціальні об’єкти тощо).

2. Податкові пільги та преференції – держава надає будівельним компаніям податкові знижки або звільнення від певних податків, щоб зменшити фінансове навантаження на підприємства, що дозволяє знижувати вартість будівельних проєктів, роблячи їх більш доступними для громадян.

3. Програми доступного житла – в Україні існують програми, спрямовані на зменшення вартості житла для молодих сімей, багатодітних родин та інших соціальних категорій, що включає в себе субсидії, пільгові кредити на придбання житла та зниження ставки за кредитами для забудовників.

4. Державні інвестиційні проєкти – участь держави в інвестуванні великих інфраструктурних проєктів, які мають стратегічне значення для країни. Державні інвестиції допомагають залучити додаткові кошти в будівельну галузь та забезпечити виконання важливих проєктів на локальному та національному рівнях.

Також, сьогодні одним із пріоритетних напрямків є підтримка будівництва енергоефективних та екологічних об’єктів, а саме [6-9]:

– інвестиції в модернізацію існуючих об’єктів – програми, що передбачають фінансування заходів з енергозбереження, зокрема утеплення будівель, встановлення енергозберігаючих технологій. Це дозволяє не тільки знизити споживання енергоресурсів, але й зменшити витрати на експлуатацію об’єктів;

– введення «зелених» стандартів будівництва – держава стимулює будівельні компанії до застосування інноваційних рішень, які відповідають принципам сталого розвитку, що включає в себе будівництво з використанням

екологічно чистих матеріалів та впровадження відновлювальних джерел енергії на об'єктах.

Незважаючи на численні державні ініціативи, будівельна галузь в Україні стикається з кількома серйозними проблемами:

1. Нестабільність економічної ситуації – сучасні економічні умови, включаючи високі інфляційні темпи, дефіцит державного бюджету та економічну кризу, створюють труднощі у забезпеченні стабільного фінансування будівельних проєктів.

2. Нерозвинена інфраструктура фінансових інструментів – системи фінансування будівельних проєктів, особливо на рівні місцевих органів влади, ще потребують удосконалення. Зокрема, важливо забезпечити доступність кредитування та підвищити ефективність фінансових інструментів для малих і середніх підприємств.

3. Корупція та бюрократія – часто бюрократичні перепони та корупційні схеми затримують впровадження державних ініціатив і знижують ефективність використання фінансових ресурсів [7-10].

Для подальшого розвитку будівельної галузі в Україні необхідно вдосконалити систему державної підтримки. Необхідно провести: модернізацію системи фінансування (розвиток доступних кредитів для малих і середніх будівельних компаній та розвиток нових фінансових інструментів, які дозволять збільшити обсяги інвестицій у сектор); покращити моніторинг та контроль за використанням коштів (створення ефективних механізмів моніторингу та контролю використання державних коштів, що допоможе знизити корупційні ризики та підвищити довіру до державних програм); залучати міжнародні інвестиції (стимулювання іноземних інвестицій у будівельну галузь через створення сприятливих умов для міжнародних компаній та інвесторів).

У контексті сучасних економічних викликів, таких як війна, економічна нестабільність та високий рівень інфляції, державні інвестиції в будівництво є одними з основних шляхів підтримки галузі, що включає:

1. Фінансова підтримка через кредити та субсидії – важливу роль у підтримці будівельного сектора відіграють програми державного фінансування, зокрема, надання пільгових кредитів та субсидій для підприємств, що займаються житловим будівництвом, що дозволяє знизити вартість будівництва, зменшуючи фінансовий тягар на підприємців і споживачів.

2. Інфраструктурні проекти – важливим напрямом державної підтримки є фінансування великих інфраструктурних проектів, таких як будівництво доріг, мостів, лікарень та шкіл, що створює не тільки робочі місця, але й покращує інвестиційний клімат, сприяючи розвитку регіонів.

3. Податкові пільги – встановлення податкових пільг для будівельних компаній дозволяє залучати більше інвесторів та спрощує ведення бізнесу в умовах економічної нестабільності.

4. Нормативно-правова база – ефективна державна підтримка будівельної галузі також залежить від стабільності нормативно-правової бази, яка повинна забезпечувати прозорість процесів і захист прав інвесторів. Важливими є ініціативи щодо спрощення адміністративних процедур та боротьби з бюрократією.

5. Необхідність реформи – попри наявні програми підтримки, будівельна галузь в Україні стикається з низкою проблем, таких як недостатня ефективність управління коштами, нецільове використання фінансів, а також корупція. Тому важливою є реформа системи державної підтримки, яка сприятиме більш ефективному використанню ресурсів [4-7].

Загалом, державна підтримка будівельної галузі є важливим чинником економічного зростання України, але для досягнення стійких результатів

необхідно посилювати контроль за ефективністю витрат, поліпшувати інвестиційний клімат та забезпечувати чесну конкуренцію на ринку.

Таким чином, державна підтримка є важливою складовою розвитку будівельної галузі в Україні, яка дозволяє не тільки стабілізувати економічну ситуацію в країні, а й створювати нові можливості для розвитку інфраструктури та зростання. Державна підтримка будівельної галузі України є важливим інструментом для стимулювання економічного розвитку країни, створення нових робочих місць та забезпечення стабільності в секторі.

Література:

1. Галасюк В.В. *Актуальні проблеми виходу України на позитивну траєкторію економічного зростання. Вісник НУВГП. Серія: «Економічні науки». 2018. Вип. 4(84). С. 32-43.*

2. Галасюк В.В. *Реформування системи приєднання до інженерних мереж в Україні. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 28. Ч.1. С. 61-67.*

3. Ганцяк М. О. *Ринок державного боргу та інструменти фінансування дефіциту бюджету. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка». 2020. № 19(47). С. 80–84. URL: <https://journals.oa.edu.ua/Economy/article/view/3055>.*

4. Гужва І.Ю., Гончаренко К.О. *Промисловість України: сучасні тенденції та фактори розвитку. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. № 1. С. 18-24.*

5. Гужва І.Ю., Іллічов Р.В. *Запровадження локалізації у публічних закупівлях як інструмент розвитку промисловості України. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. № 12. С. 77-84.*

6. Мамонова Г. В., Ганцяк М. О. *Підходи до оцінки залучення фінансування державного боргу в довоєнний та повоєнний періоди. Управління економічними процесами, на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених (25-26 травня 2022 р.). Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2022. С. 40-41.*

7. Разумова Г. В. *Організаційні та фінансові аспекти державного регулювання регіонального житлового будівництва / Г. В. Разумова // Економічний простір. - 2014. - № 85. - С. 144-152.*

8. Рибак А. І. *Аналіз механізмів фінансування будівельних проєктів в галузі житлового будівництва. Частина 1. Державні програми та фінансування / А. І. Рибак, І. Б. Азарова // Управління розвитком складних систем. - 2014. - Вип. 17. - С. 52-59.*

9. Різва Л. А. Державне та недержавне фінансування житлового будівництва: проблеми, перспективи та нові продукти вітчизняного ринку нерухомості / Л. А. Різва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2019. - Вип. 25(2). - С. 91-96.

10. Тригуб О. В. Іпотечне фінансування будівництва житла як інструмент удосконалення житлової політики держави / О. В. Тригуб // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 4. - С. 199-204.